

ENDOFIT ZAMBURUG'LARDAN AJRATILGAN IKKILAMCHI METABOLITLARNING ANTILIPAZ FAOLLIGINI TEKSHIRISH

Odilova Xosiyatxon¹, Yo'ldosheva Maftuna², Ro'ziyeva Dilorom³.

¹O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti,

²Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti Tibbiyot kafedrası PhD o'qituvchisi.

³O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti, biologiya fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185647>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda endofit zamburug'lardan ajratib olingan ikkilamchi metabolitlarning pankreatik lipaza faolligiga ta'siri o'rganilib, 5 xil dorivor o'simlik endofit zamburug'laridan ajratib olingan ikkilamchi metabolitlar ekstraktlari turli konsentratsiyalarda sinovdan o'tkazildi. Shu bilan birga pankreatik lipaza fermenti faoliyatini ingibirlanish darajasi spektrofotometrik usullar yordamida aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, metabolitlarning ayrimlari sezilarli darajada antilipaz faollikka ega ekanligini ko'rsatdi. Ushbu ilmiy ish ortiqcha vazn va semirishga qarshi tabiiy kelib chiqishga ega yangi farmakologik vositalarni ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qila oladi.

Kalit so'zlar: endofit zamburug'lar, ikkilamchi metabolitlar PL ingibitor, Orlistat.

Аннотация. В данном исследовании изучено влияние вторичных метаболитов эндофитных грибов, выделенных из лекарственных растений, на активность панкреатической липазы. Экстракты, полученные от пяти видов эндофитных грибов, были протестированы в различных концентрациях, а степень ингибирования активности фермента определена спектрофотометрическими методами. Результаты показали, что некоторые метаболиты обладают выраженной антилипазной активностью. Настоящая работа может служить важной научной основой для разработки новых фармакологических средств природного происхождения против избыточного веса и ожирения.

Ключевые слова: эндофитные грибы, вторичные метаболиты, ингибитор ПЛ, орлистат.

Abstract. This study investigated the effect of secondary metabolites derived from endophytic fungi of medicinal plants on pancreatic lipase activity. Extracts obtained from five different endophytic fungi were tested at various concentrations, and the degree of enzyme inhibition was determined using spectrophotometric methods. The results demonstrated that some metabolites exhibited significant antilipase activity. This research provides an important scientific basis for the development of novel natural-origin pharmacological agents against overweight and obesity.

Keywords: endophytic fungi, secondary metabolites, PL inhibitor, Orlistat.

KIRISH

Hozirgi kunda semirish va ortiqcha vazn to'planishi nafaqat yoshi katta insonlar o'rtasida balki bolalar va o'smirlarda ham yuqori foizlarni tashkil qilmoqda. Semizlik va ortiqcha vazn sababli kelib chiqadigan birqancha kasalliklar (qandli diabet, yurak-qon tomir xastaliklari, metabolik sindrom) jahon miqyosida sog'liqni saqlash tizimi uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Pankreatik lipaza — ovqat tarkibidagi yog'larning asosiy parchalovchi fermenti

bo'lib, uni ingibirlovchi moddalar ovqatdan yog'larning so'rilishini kamaytiradi. Hozirgi vaqtda semizlikni uzoq muddatli davolash uchun tasdiqlangan va mavjud bo'lgan yagona dori Orlistat [1,2]. Bu gram-musbat *Streptomyces toxytricini* bakteriyasidan ajratilgan lipstatinning to'yingan hosilasidir [2]. Orlistat preparati samarali bo'lsa-da, uni doimiy qabul qilish odam organizmida boshqa yondosh kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli ham tabiiy manbali lipaza ingibitorlarini izlash hozirgi kunda zarur hisoblanadi.

Endofit zamburug'lar — o'simlik to'qimalarida yashab, turli biologik faol ikkilamchi metabolitlarni ishlab chiqaradigan mikroorganizmlardir. Ularning ayrim metabolitlari antioksidant, antimikrobial, sitotoksik xususiyatlari bilan bir qatorda lipaza ingibitorlari sifatida ham istiqbolli hisoblanadi. Shu bois endofit zamburug'lardan ajratilgan metabolitlarning anti-lipazaviy faolligini skrining qilish dolzarb ilmiy yo'nalishdir.

MATERIALLAR VA USULLAR

Endofit zamburug' izolyatlarini yetishtirish. Endofit zamburug'larning biologik faolliklarini aniqlash va biomassa to'plash maqsadida zamburug' izolyatlari suyuq Chapek-Doks ozuqa muhitiga ekiladi va tebratgichda (kachalka) 180 ay/min da 28°C haroratda, 7 kun davomida o'stiriladi. Ozuqa muhitiga zamburug'larning sporasi yoki mitselial inokulyati ekiladi. Kultural suyuqlik va biomassa ajratib olingandan so'ng, namunalar muzlatgichda (-20°C) saqlanadi.

Ikkilamchi metabolitlarni ekstraksiya qilish Lang va Hazalin [3] ta'riflaganidek amalga oshirildi. Har bir izolyatning 5 g biomassasi Potter gomogenizatorida bir xil holatga keltiriladi, aralashma 50 ml etil asetat bo'lgan konus kolbaga o'tkaziladi va xona haroratida, aylanadigan shakerda 24 soat davomida qoldiriladi. Filtrlashdan so'ng, ekstrakt aylanadigan evaporatorda quritiladi va 2 ml dimetil sulfoksid (DMSO) bilan eritib olinadi.

Keyingi bosqichda substrat sifatida p-nitrofenilpalmitat ishlatiladi. 50 mg pankreatik lipaza ("Sigma", 100 Ed/ml) 10 ml tris-HCl buferida (2,5 mM Tris, 2,5 mM NaCl, pH=7,4) suspenziya qilinadi. Eritma 15 minut davomida intensiv chayqatiladi va 4000 ayl/min tezlikda 10 minut sentrifugalanib, supernatant qismi ajratib olinadi.

Ekstraktlar tayyorlanishi. Endofit zamburug' ekstraktlari va taqqoslash uchun ishlatilgan Ksenikal DMSO da eritiladi. Konsentratsiya diapazoni ekstraktlar uchun 1,56–2000 mkg/ml, Ksenikal uchun 0,78–1000 mkg/ml ni tashkil etadi. Yakuniy aralashma quyidagi tarkibda tayyorlanadi: 1750 mkl bufer eritmasi, 200 mkl ferment eritmasi, 40 mkl ekstrakt yoki nazorat eritmasi. Namuna 37 °C da 5 minut inkubatsiya qilinib, so'ngra 20 mkl substrat (10 mM asetonitrildagi p-nitrofenilpalmitat) qo'shiladi. Reaksiya aralashmasining optik zichligi 5 minutdan so'ng spektrofotometrda (UV-5100) 405 nm da o'lchanadi.

PL ingibirlash foizi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$(A_0 - A_t)/A_0 \times 100\%$ bu yerda: **Ae** — ingibitorsiz ferment nazoratining optik zichligi, **At** — substratli va substratsiz namunalarining optik zichliklari farqi. **Nazorat:** Musbat nazorat sifatida Ksenikal ishlatiladi.

NATIJA VA XULOSALAR

Endofit zamburug'lar ishlab chiqaradigan ikkilamchi metabolitlar pankreatik lipaza faoliyatini samarali ravishda ingibirlashi mumkin. Bu esa ularni semirish va lipid almashinuvi bilan bog'liq kasalliklarni davolashda istiqbolli tabiiy manba sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Endofit zamburug' ekstraktlarini PL ingibirlash xususiyatining miqdoriy tahlili.

№	O'simlikning o'zbek tilida nomlanishi	Lotincha nomlanishi	Izolyatlar	PL ingibirlashi (%)	IC ₅₀ qiymati (mkg/l)
1	Ginkgo biloba	<i>Ginkgo biloba</i>	GB7S	90.75%	108.6
2	Dorivor qoqio't	<i>Taraxacum officinale</i>	TO12L	95%	301.39
3	Uzunboshli piyoz	<i>Allium longicuspis</i>	AL135L	60%	135.98
4	Sariq mingyaproq	<i>Achillea tomentosa</i>	AT8S	70.5%	105.97
5	Aloe	<i>Aloe vera</i>	AV7R	75%	141.42
	Ksenikal	<i>Xenical</i>		90.2%	116.9

Olib borilgan tadqiqotga ko'ra, jami 5 xil dorivor o'simliklardan ajratib olingan endofit zamburug' izolyatlari o'zlarida turli darajada biologik faol moddalar saqlaydi. Ularning pankreatik lipazani ingibirlash foizi ham turlicha hisoblanadi (70 – 95%).

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko'rinib turibdiki, TO12L, AL135L va AV7R izolyatlari ksenikalga qaraganda yuqoriroq IC₅₀ qiymatlariga ega. Shunday qilib, GB7S va AT8S izolyatlari uchun bu qiymat mos ravishda 108.6 va 105.7 mkg ni tashkil qiladi. Ksenikal 116.9 mkg (1-jadval). Olingan natijalar orqali IC₅₀ qiymati Ksenikalnikiga yaqin izolyatlar bilan keying tadqiqot ishlarini davom ettirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K.V. Kondrasheva, F.B. Egamberdiev, R.A. Suyarova, D.M. Ruzieva, S.M. Nasmetova, L.A. Abdulmyanova, G.A. Rasuloval and T.G. Gulyamova. Production of indole-3-acetic acid by endophytic fungi of halophyte plants under salt stress. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2022, 1068(1), 012040. DOI 10.1088/1755-1315/1068/1/012040
2. K. Kondrasheva, F. Egamberdiev, N. Beshko, F. Karimova, T. Gulyamova. Diversity and Halotolerance of Endophytic Fungi from Halophytes of Bukhara Region, Uzbekistan. Acta Microbiologica Bulgarica. Vol. 38/3 (2022), pp. 216-222.
3. Hazalin N.A., Ramasamy K., Lim S.M., Wahab I.A., Cole A.Lj, Majeed A.A.: Cytotoxic and antibacterial activities of endophytic fungi isolated from plants at the National Park, Pahang, Malaysia. BMC Complementary and alternative medicine. 2009, 9:46.